

PENSIONERLARGA TIBBIY YORDAM KO'RSATISHNI HUQUQIY
TARTIBGA SOLISH MUAMMOLARI

Mutalliyev Dilshodbek Odiljon o'g'li

Toshkent davlat stomatologiya instituti

mutalliyevdilshodbek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7776908>

Annotatsiya: Maqola muallifi fuqarolarning sog'liqni saqlash va tibbiy yordam olish huquqiga qisqacha tavsif beradi va nafaqaxo'rlarga bepul tibbiy yordam ko'rsatishning muhimligiga e'tibor beradi. O'rganilayotgan sohadagi qonun hujjatlari o'rtasidagi qarama-qarshiliklar muammosi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sog'liqni saqlash, bepul tibbiy yordam, davlat kafolatlari dasturi.

Аннотация: Автор статьи дает краткую характеристику права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь и акцентирует внимание на важности обеспечения бесплатной медицинской помощи пенсионерам. Рассматривается проблема противоречий между законодательными актами в изучаемой сфере.

Ключевые слова: здоровье, бесплатная медицинская помощь, программа государственных гарантий.

Abstract: The author of the article gives a brief description of the right of citizens to health care and medical care and focuses on the importance of providing free medical care to pensioners. The problem of contradictions between legislative acts in the studied area is considered.

Key words: health, free medical care, state guarantees program.

Maqola mavzusining dolzarbligi pensionerlarga tibbiy yordam ko'rsatish bilan bog'liq masalalarni huquqiy tartibga solish zarurati bilan bog'liq.

Sog'liqni saqlash va tibbiy yordam olish huquqi insonning eng muhim konstitutsiyaviy huquqlaridan biridir. Ushbu huquq Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasida insonning asosiy huquq va erkinliklari bilan belgilanadi.

Sog'liqni saqlash va tibbiy yordam olish huquqi deganda "har bir shaxsning jismoniy va ruhiy salomatligini saqlash va mustahkamlash, kasalliklar va shikastlanishlarning oldini olish va davolash uchun istalgan vaqtda malakali tibbiy yordam olish uchun konstitutsiyaviy kafolatlangan imkoniyat" tushuniladi.

Sog'liqni saqlash va tibbiy yordam olish huquqi Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasida insonning asosiy huquqlari va erkinliklari bilan belgilanadi (Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasining 41-moddasi 1-qismi) [1].

San'atning ma'nosi. Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasining 41-moddasida sog'liqni saqlashning muhim tarkibiy qismi tibbiy yordam davlat tomonidan har kimga va to'liq hajmda ko'rsatilishi, tibbiy yordam o'z vaqtida va tibbiy xizmatlar yuqori sifatli bo'lishi kerak (insonga ijobiy ta'sir ko'rsatishi kerak). salomatlik).

Fuqarolarning sog'lig'ini muhofaza qilish jamiyat hayotining muhim sharti bo'lib, davlat sog'lig'ini saqlash va saqlashni kafolatlaydigan, nogironlik va bevaqt o'limning oldini oladigan tibbiy yordam ko'rsatish uchun javobgardir.

Ayni paytda sog'liqni saqlash sohasidagi asosiy muammolar tibbiy yordam sifati va uning bepulligidir. Ushbu muammolar pensiya yoshining boshlanishida, qoida tariqasida, insonning daromadi pasayganda va sog'lig'i yomonlashganda ayniqsa dolzarb bo'lib qoladi.

Rossiya Federatsiyasida sog'liqni saqlash muassasalarini moliyalashtirish manbalaridan biri bu Rossiya Federatsiyasi fuqarolariga bepul tibbiy yordam ko'rsatishning davlat kafolatlari dasturidir [2], u Rossiya Federatsiyasining konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirishning kafolati bo'lib xizmat qiladi. fuqarolarga bepul tibbiy yordam ko'rsatish. Dasturga muvofiq, Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ektlarining davlat organlari 2010 yil 29 noyabrdagi Federal qonuniga muvofiq tegishli hududiy dasturlarni ishlab chiqadilar. 326-FZ-sonli "Rossiya Federatsiyasida majburiy tibbiy sug'urta to'g'risida", tibbiy yordamning qo'shimcha shartlari, turlari va hajmlari, moliyalashtirish manbalari Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ektlari va munitsipalitetlarning byudjetlari bo'ladi [3].

Shu bilan birga, Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi geriatrlar uchun professional standartlarni ishlab chiqmoqda, "geriatriya" mutaxassisligi bo'yicha rezidentura dasturlarini ishlab chiqmoqda va terapevtlar va umumiy amaliyot shifokorlari uchun qo'shimcha kasbiy ta'lim. "Geriatriya" yo'nalishi bo'yicha litsenziyaga ega bo'lgan tibbiyot muassasalarida keksalik yordamini ko'rsatish keksa odamlarning hayot sifatini yaxshilashi kerak. Geriatriya yordamini ko'rsatishning o'ziga xos xususiyati geriatr mutaxassislarining boshqa shifokorlar, ijtimoiy xodimlar va qarindoshlar bilan yaqin hamkorligi bo'ladi. 2018 yildan boshlab keksalik yordami majburiy tibbiy sug'urta tariflariga kiritildi [4, 93-b.].

Sog'liqni saqlash va tibbiy yordam sohasida ko'plab normativ-huquqiy hujjatlar mavjudligi sababli ularning mazmunidagi qarama-qarshiliklar aniqlandi.

Shunday qilib, fuqarolarga bepul tibbiy yordam ko'rsatishning davlat kafolatlari dasturida tibbiy yordam bepul ko'rsatiladigan fuqarolar toifalari belgilanadi. Bepul tibbiy yordam olish huquqiga ega bo'lgan fuqarolar orasida dasturda yangi tug'ilgan chaqaloqlar, voyaga etmaganlar, talabalar, homilador ayollar

ko'rsatilgan. Pensionerlar bepul tibbiy yordam sub'ektlari sifatida belgilanmaydi. Shu bilan birga, keksalik yordami majburiy tibbiy sug'urta tariflariga kiritilgan. Shunday qilib, pensionerlarga bepul tibbiy yordam ko'rsatishni ta'minlash uchun turli qonun hujjatlarini uyg'unlashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
2. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 49. Ст. 6422; 2018. № 49 (часть I). Ст. 7509.
3. Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 № 1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» // СЗ РФ, 2018. № 51. Ст. 8013.
4. Отришко М.О. Основные изменения в оказании бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в 2018 году // 21 век: фундаментальная наука и технологии Материалы XV международной научно-практической конференции, 2018. С. 93-94.
5. Нурали Нишоналиевич Сиддиқов (2022). СОВЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИДА “ИЖТИМОЙ ШЕРИКЧИЛИК ТЎҒРИСИДА”ГИ ҚОНУНИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, TSDI and TMA Conference (2), 91-94.
6. НН Сиддиков . Социальная ответственность молодых собственников в сфере среднего и малого бизнеса Социосфера. 57-62 стр. 2020 год

